

كلية الآداب
قسم المكتبات والمعلومات

دوريات الفيديو العلمية على الويب كأحد أشكال الاتصال العلمي المرئي

إعداد
علياء عادل محمود

2025

أجندة

مقدمة

النتائج والتوصيات

الإهداء

الشكر والتقدير

تمهيد:

يُعد الفيديو إحدى أدوات الاتصال العلمي المرئي وأبرزها بين الباحثين على المستويين المحلي والدولي. إذ يمتاز بقدرته على إحداث تأثير فوري يتجاوز التحليل المعرفي البحت، ويُسهّم في التواصل مع المعرفة الضمنية التي يصعب التعبير عنها نصيًا.

وعلى الرغم من استمرار الدوريات العلمية المحكمة في تأدية دور مركزي في الاتصال العلمي؛ إلا أنها شهدت تطورًا ملحوظًا مع دخول تقنيات الفيديو. وقد صنف هذا التطور إلى ثلاث مراحل: النصي، الإلكتروني، وأخيرًا "دوريات الفيديو العلمية"، باعتبارها المرحلة الثالثة في تاريخ الدوريات العلمية (*The Third age of Journals: Video Journals*)، فأصبحت بذلك أحد الوافدين الجدد في مجال النشر العملي. والتي أوصت الدراسات العديدة بتبنيها وإخضاعها للدراسة والتحليل.

ومن أولى وأبرز دوريات الفيديو العلمية المحكمة دورية (*JoVE : The Journal of Visualized Experiments*) إذ ظهرت في ديسمبر ٢٠٠٦ لمعالجة صعوبة تكرار التجارب العلمية والمعملية المنشورة نصيًا. وتوسّع الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على هذا النوع من الدوريات والتعرف إلى أهم السمات والخصائص المميزة لها، ومدى الاعتماد عليها من قبل الباحثين في أبحاثهم.

مشكلة الدراسة:

من خلال عمل الباحثة في مكتبة الجامعة البريطانية في مصر لاحظت إقبال الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس على استخدام دورية (*JoVE: The Journal of Visualised Experiments*) خاصة في التخصصات العلمية كالصيدلة والتمريض. ويرجع استخدامهم لهذا النوع من دوريات الفيديو العلمية لما توفره من عرض مرئي- في شكل فيديوهات- للتجارب العلمية والمعملية وتوضيح استخدام المعدات بها للراغبين في إعادة إنتاج التجارب أو الاعتماد عليها في الأبحاث أو الدراسة والتعليم.

وقد أوصت عدد من الدراسات العلمية والتي زاد انتشارها عام ٢٠١٨ (Peters, Besley, - Hafner, 2018-Stern 2013) بدراسة هذا الجيل الجديد من دوريات الفيديو العلمية المحكمة مما دفع الباحثة لدراسة هذا النوع من الدوريات من أجل محاولة وضع إستراتيجية تدعم إصدار هذا النوع من الدوريات للمجتمع الأكاديمي المصري.

ليس هذا فحسب فقد تبين -أيضاً- من خلال المراجعة العلمية للإنتاج الفكري أن هناك اهتمامًا متزايدًا في الإنتاج الفكري الأجنبي المنشور بموضوع دوريات الفيديو العلمية عام ٢٠١٨م يليه عام ٢٠١٣م، و٢٠١٩م بالتساوي، بعد أن شهد عام ٢٠٠٢م ظهور أولى الدراسات العلمية الأجنبية المنشورة في موضوع الدراسة، على العكس تمامًا الإنتاج الفكري العربي لما ينشر إلا دراسة واحدة تتصل اتصالاً مباشرًا بدوريات الفيديو العلمية عام ٢٠٢٠م متأخرًا عن مثيله في الإنتاج الفكري الأجنبي مما يعكس حاجة الإنتاج الفكري العربي للاهتمام بموضوع دوريات الفيديو العلمية وإخضاعها للدراسة والبحث والتطبيق أيضًا.

أهداف الدراسة

تحليل سمات دوريات الفيديو العلمية المحكمة محل الدراسة.

رصد حجم الاستشهادات المرجعية بدوريات الفيديو المحكمة في الإنتاج الفكري الأكاديمي المكشف ضمن قاعدة بيانات Scopus للتعرف إلى أي مدى يتم الاعتماد عليها في البحث العلمي

وضع تصور مقترح لدورية علمية لمقالات الفيديو المحكمة للمجتمع الأكاديمي المصري

تساؤلات الدراسة

ما الممارسات التسويقية التي تتبعها هذه الدوريات للتسويق لمحتواها العلمي؟

ما أبرز سمات دوريات الفيديو العلمية المحكمة؟

ما حجم الاستشهادات المرجعية بدوريات الفيديو المحكمة في الإنتاج الفكري الأكاديمي المكشوف ضمن قاعدة بيانات Scopus؟

ما قواعد النشر والتحكيم بدوريات الفيديو العلمية المحكمة؟

منهج الدراسة:

المنهج الميداني

لملاءمة هذا المنهج لتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة؛ إذ يقوم على وصف خصائص مجتمع الدراسة وتحليل الوضع الراهن وتفسيره وعمل توقعات محددة للمستقبل

المنهج الوييومتري (Webometric method)

إذ يتضمن لمجموعة من الأساليب الرياضية والكمية التي يمكن من خلالها استكشاف حجم الاستشهاد بدوريات الفيديو العلمية المحكمة في الإنتاج العلمي المكشوف في قاعدة بيانات Scopus

- قائمة المراجعة
- للإنتاج الفكري
 - لدوريات الفيديو
 - مجتمع الدراسة

أدوات جمع البيانات:

مجتمع الدراسة:

قامت الباحثة بدراسة وتحليل عدد ١٦ دورية فيديو علمية محكمة، فكانت الصدارة والبدء لدورية التجارب المرئية **JoVE: The Journal of Visualized Experiments** والتي صدرت لأول مرة عام ٢٠٠٦، ختامًا بدورية فيديو الطب الرياضي **The Video Journal of Sports Medicine (VJSM)** والتي صدرت لأول مرة عام ٢٠٢١.

تنوعت التخصصات الموضوعية لدوريات الفيديو مجتمع الدراسة، بين

العلوم التطبيقية مثل: الطب؛ والطب الوقائي والتحويلي، والطب الرياضي، وطب النساء، وطب المسالك البولية، والجراحة، وأمراض الجهاز الهضمي، والمناظير، والعلوم السريرية، وكذلك الكيمياء، وعلم الأعصاب، والمناعة والعدوى، وعلم الأحياء؛

وأيضًا العلوم الاجتماعية والإنسانيات، مثل: علوم التربية والتعليم، المناهج التجريبية لدراسات وبحوث وسائل الإعلام، الأفلام ودراسات الصور المتحركة، والفنون وتجسيدها. وقد جاءت النسبة الأكبر لدوريات الفيديو مجتمع الدراسة لتندرج تحت العلوم التطبيقية.

التخصصات الموضوعية لمجتمع الدراسة

النتائج والتوصيات

ما أبرز سمات وخصائص دوريات الفيديو العلمية؟

خصائص دوريات الفيديو

سمات دوريات الفيديو

ما قواعد النشر والتحكيم بدوريات الفيديو العلمية المحكمة؟

62%

50%

100%

100%

الانتحال والسراقات العلمية

تعتمد على آليات لكشف الانتحال العلمي والسراقات العلمية.

إذ تقوم كلٌّ من دوريات الفيديو: JoVE، Urology Video، Screenworks، VJSM، Journal

باستخدام برنامج التحقق من الانتحال والسراقات العلمية (Thenticate).

التكاليف المادية للنشر (APC: Author Publishing Charges)

يتم دفع رسوم مقابل النشر بالدورية، سواء كانت دورية فيديو باشتراك مادي مثل JoVE، أو دوريات فيديو وصول حر مثل VideoGIE، VJSM. وتقوم دورية فيديو CSurgeries بتوفير اشتراك شهري واشتراك سنوي مقابل النشر إذ يختار الباحث أو المؤلف ما يناسبه.

دليل التنسيق المطلوب لمقال الفيديو

تقدم مقالات الفيديو بشكل مستقل في دوريات فيديو: CSurgeries، VJBM نسبة (50%) من دوريات الفيديو عينة الدراسة تتيح عدد من 1 إلى 3 مقاطع فيديو لمقال الفيديو

معلومات مستوفاه عن شروط النشر بالدورية

توفر دليلاً لكيفية إتاحة الفيديوهات بالدورية، وتتيح وسائل للتواصل عند وجود أي استفسار.

ما الممارسات التسويقية التي تتبعها هذه الدوريات للتسويق لمحتواها العلمي؟

68%

دوريات الفيديو محل الدراسة التي
يوجد لها صفحة على الموقع
الإلكتروني الخاص بالمؤسسة

Videourology، Videoscopy ،JMIG ،
VJEP ،VJSM.

وسائل التواصل الاجتماعي
ومواقع التواصل المهني

Facebook

87.5%

X (Twitter)

68.7%

LinkedIn

43%

YouTube

31%

الدعوة للمشاركة بالنشر في الدورية،
التسويق لمقالات المؤلفين أو
الموضوعات المهمة

VideoGIE, VJSM, VJBM.

الإعلان عما صدر حديثًا للتسويق
لمقالات الفيديو بها؛ وأبرز المقالات
وأحدثها في موضوع معين

Screenworks

تقديم دورات تدريبية مجانية

JoVE

ما حجم الاستشهادات المرجعية بدوريات الفيديو المحكمة في الإنتاج الفكري الأكاديمي
المكشف ضمن قاعدة بيانات Scopus وفقًا لتقسيماتها للقطاعات الموضوعية وطبيعة
مصادر المعلومات ونوعيتها المستشهادة بدوريات الفيديو؟

77%

90%

100%

81%

فصول الكتب Book Chapters

ثم جاء بعدها في الرتبة أوراق
المؤتمرات Conference papers
بنسبة مئوية (٦٩%)

المراجعات Reviews

جاءت في الرتبة الثانية بوصفها مصدرًا
من مصادر المعلومات المستشهادة
بدوريات الفيديو محل الدراسة

المقالات العلمية Articles

تأتي في الرتبة الأولى بين أنواع مصادر
المعلومات التي استشهدت بدوريات الفيديو
محل الدراسة

دوريات فيديو تم الاستشهاد بها

في حين أن ثلاث دوريات فيديو -
فقط- لم يتم الاستشهاد بها مطلقًا ،
وهي: [in]Transition ، Video ،
Journal of Clinical Research
.VJBM

التوصيات:

الإفادة من الدراسة الحالية نحو تقديم أول دورية فيديو علمية محكمة في الوطن العربي.

المساعدة في تعزيز التواصل العلمي المرئي بين الباحثين وتوفير الوقت والجهد والمال.

اعتماد نماذج مختلفة من الإتاحة والتنوع بين دوريات الفيديو العلمية التي تتطلب اشتراك، والتي تتبنى الوصول الحر الكلي.

توصيات موجهة
لاتحاد الناشرين العرب
ولاسيما الناشرين
الأكاديميين

التوصيات: (تابع)

تبنى إصدار دورية فيديو علمية مصرية محكمة، تعزز من مكانة مصر في البحث العملي والاتصال العلمي المرئي على حد سواء ويدعم رؤية مصر ٢٠٣٠.

توفير منح للباحثين للنشر بدوريات الفيديو العلمية المحكمة وخصوصًا ذات معامل التأثير.

زيادة عدد دوريات الفيديو العلمية المحكمة في مصادر المعلومات المتاحة بينك المعرفة المصري EKB.

توصيات موجهة
للمسؤولين بوزارة
التعليم العالي
والبحث العلمي

التوصيات: (تابع)

التسويق لاستخدام دوريات الفيديو العلمية المحكمة ولاسيما المتاحة من خلال بنك المعرفة المصري، سواء بالنشر أو التدريس أو الاطلاع.

توفير تدريب ثم تشجيع اختصاصي المكتبات والمعلومات على استخدام دوريات الفيديو العلمية في البحث والاسترجاع للمستفيدين تبعًا لتخصصاتهم العلمية واهتماماتهم البحثية.

توصيات موجهة
لمديري
المكتبات الأكاديمية
والبحثية

التوصيات: (تابع)

دمج دوريات الفيديو العلمية في المقررات
الدراسية التي تتناول أشكال مصادر
المعلومات وتطورها.

دمج دراسة دوريات الفيديو العلمية في
الخطط البحثية لأقسام المكتبات والمعلومات
المختلفة كونها وafdًا جديدًا، يحتاج إلى مزيد
من الدراسة والتأصيل.

توصيات موجهة
لأقسام
المكتبات والمعلومات

الإهداء الشكر والتقدير

Thank You

An abstract graphic on the right side of the slide, composed of several overlapping, rounded shapes in various shades of blue and purple. The colors range from a light, pale blue at the bottom to a deep, dark purple at the top. The shapes are fluid and organic, creating a modern, artistic look.